

BANKLARDAGI “CLOUD” VIRTUAL MA’LUMOTLAR MARKAZINI QURISH USULLARINI AMALGA OSHIRISH VA OPTIMALLASHTIRISH MODELLARI

Mannopova Maftuna G’olib qizi

Alfraganus universiteti

“Raqamli texnologiya” kafedrasida katta oqituvchisi

m.mannapova.94@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada banklardagi “cloud” virtual ma’lumotlar markazining xususiyatlarini hisoblash va tahlil qilish, hamda bulutli ma’lumotlarga ishlov berish markazi modeli tanlangan, modellashtirilgan va ko‘rib chiqilgan. Banklarda virtual xizmat ko‘rsatish tarmoqlarini qurish usullarini amalga oshirish, samaradorligiga misollar va optimallashtirish modellari, hamda bulutli ma’lumotlarga ishlov berish markazi modeli tanlangan, modellashtirilgan va ko‘rib chiqilgan. Bulutli ma’lumotlarga ishlov berish markazlarining asosiy xarakteristikalarini optimallashtirmasdan o‘tkazilgan tajribalar asosida aniqlandi. Olingan ma’lumotlar tegishli jadvallarda qayd etilgan, jadvallardagi ma’lumotlarni tasdiqlaydigan rasmlar ham ilova qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** Model, optimallashtirish, simulyatsiyalash modeli, xarakteristikalar, hisoblash tugunlari, bufer sig‘imi.*

KIRISH

Банкларнинг маълумот алмашиш архитектураларнинг ҳажми ва масшаби миграциянинг юқори нархи ва кўплаб манфаатдор томонлар ўртасида кенг консенсусга (келишувга) эришиш қийинлиги туфайли янги технологияларни қабул қилиш ва жорий этишни жуда қийинлаштирадиган шароит ҳисобланади. Banklardagi “Cloud” virtual ma’lumotlar markazining xususiyatlarini hisoblash va agar ma’lum sharoitlarda modelning ishlashini o‘rganish yoki modelning eng yaxshi natijasiga erishiladigan parametr qiymatlarini topish orqali modelning ishlashini yaxshilash kerak bo‘lsa, u holda AnyLogic

modelini optimallashtirish imkoniyatidan foydalanish mumkin. AnyLogic modelini optimallashtirish har xil parametr qiymatlari bilan modelning bir nechta ishlatishlarni ketma-ket bajarish va berilgan vazifa uchun optimal parametrlar qiymatlarini topishdan iborat. Банкларнинг физик инфраструктурасини мантикий сегментлаштириш ва гетероген виртуал тармоқ архитектураларининг биргаликда ишлашини ўз ичига олиш билан тармоқни виртуаллаштиришга кўпинча бўлажак банкларнинг маълумот алмашиш архитектурасининг асоси сифатида қаралади.

ADABIYOTLAR TAHLILI

AnyLogic dasturida oʻrnatilgan OptQuest optimallashtirgich bugungi kunda mavjud boʻlgan eng yaxshi optimallashtirgich hisoblanadi. OptQuest optimallashtirgichi berilgan cheklovlarni hisobga olgan holda eng yaxshi model parametr qiymatlarini avtomatik topadi[1]. AnyLogic optimallashtirish jarayonini sozlash va kuzatish uchun qulay grafik interfeysni taqdim etadi[2].

Optimallashtirish turli parametrlar qiymatlariga ega boʻlgan modelning bir necha ketma-ket ishlatishdan iborat. Evristika, neyron tarmoqlar va matematik optimallashtirishni kombinatsiyalash bilan OptQuest ham noaniqliklar sharoitlarida, ham cheklovlar mavjud boʻlganda maqsad funksiyasining maksimumi yoki minimumiga mos keladigan model parametrlari qiymatlarini topishga imkon beradi [3].

OptQuest optimallashtirgich OptTekSystems, Inc.ning savdo belgisi hisoblandi[4]. OptQuest bajaruvchimoduli haqida batafsil maʼlumotlarni OptTek veb-saytida (ingliz tilida) topish mumkin: [www.OptTek .com](http://www.OptTek.com). [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy maqolada koʻrsatilgan har bir davlatda oʻz talablariga asoslangan oʻziga xos qonun va qoidalar mavjud. Shu sababli har bir banklardagi “cloud” virtual maʼlumotlar markazining xususiyatlarini hisoblash va tahlil qilish qoʻllanilishi ilgari suradi. Hozirgi kunda koʻplab rivojlanib borayotgan moliyaviy firmalar axborot

tizimlari va texnologiyalari kuchli raqobatdaligini ko‘rish mumkin. Model, optimallashtirish, simulyatsiyalash modeli, xarakteristikalar, hisoblash tugunlari, bufer sig‘imi va boshqa texnologiyalardan xam foydalanilgan, mualliflar tomonidan xulosa va takliflar berilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Modellar uchun optimallashtirishsiz kirish ma’lumotlari quyidagi hisoblashdan kelib chiqadi:

$$\sum_{i=1}^{\infty} [\lambda_i] < \lambda_k \quad (1)$$

bu yerda λ_i - i-tugunlarda tushgan so‘rovlarning intensivligi;

λ_k - kontrollerga tushgan so‘rovlarning intensivligi;

V_{vch} - i-virtual mashinaning hisoblash resurslari;

i - tarmoq tugunlari soni.

So‘rovlarga ishlov berish kechikish vaqtlarini minimallashtirish bo‘yicha resurslarni taqsimlashni optimallashtirish usuli uchun $\lambda_1 = 10, \lambda_2 = 20, \lambda_3 = 30, \lambda_4 = 40, \lambda_k = 200$ va $V_{h1} = V_{h2} = V_{h3} = V_{h4} = 100$ bo‘lsa, 1-jadvalda keltirilgan qiymatlarni olamiz.

1-jadval

Simulyatsiyalash modeli xarakteristikalarini hisoblash

Nomi	Yuklanish (Util)	Navbat uzunligi (L)
Kontroller	0.895	
1-hisoblash tuguni	0.098	2
2-hisoblash tuguni	0.198	2
3-hisoblash tuguni	0.689	348
4-hisoblash tuguni	0.772	2.375

1-rasm. Optimallashtirishsiz olingan natijalar

Ko‘rib chiqilgan virtual tarmoqlarni qurish usullari asosida quyida 1-rasmda keltirilgan fizik tarmoq varianti uchun foydalaniladigan parametrlarni sonli baholash va taqqoslash natijalariga ega bo‘lgan bu usullarni amalga oshirishga misollar keltirilgan.

2-rasm. Fizik tarmoq

Qurishga misollarni ko‘rib chiqishda 8 ta virtual tarmoqlar qurilishi kerak bo‘lgan fizik tarmoq ishlatilgan (3-rasm).

3-rasm. Virtual tarmoqlar

Oldingi bobda ko‘rsatilgan barcha usullarni batafsilroq ko‘rib chiqish uchun marshrutizatorlarning bog‘langanligi, shuningdek barcha virtual tarmoqlarni qurish usullarini to‘liq amalga oshirish uchun uncha katta bo‘lmagan o‘tkazish qobiliyatiga ega bo‘lgan ma’lum fizik tarmoq olingan.

Variantlarni saralash usuli asosidagi misol

4-rasm. №1-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№1-virtual tarmoqni qurishda barcha marshrutizatorlar uchun tahlil o‘tkazildi, shundan so‘ng virtual tarmoqni qurish uchun eng maqbul variant tanlandi.

5-rasm. №2-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№2-virtual tarmoqni qurishda barcha marshrutizatorlar uchun tahlil o‘tkazildi, shundan so‘ng virtual tarmoqni qurish uchun eng maqbul variant tanlandi.

6-rasm. №3-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№3-virtual tarmoqni qurishda barcha marshrutizatorlar uchun tahlil o‘tkazildi, shundan so‘ng virtual tarmoqni qurish uchun eng maqbul variant tanlandi.

7-rasm. №4-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№4-virtual tarmoqni qurishda barcha marshrutizatorlar uchun tahlil o‘tkazildi, shundan so‘ng virtual tarmoqni qurish uchun eng maqbul variant tanlandi.

8-rasm. №5-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№5-virtual tarmoqni qurishda barcha marshrutizatorlar uchun tahlil o‘tkazildi, shundan so‘ng virtual tarmoqni qurish uchun eng maqbul variant tanlandi.

9-rasm. №6-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№6-virtual tarmoqni qurishda barcha marshrutizatorlar uchun tahlil o‘tkazildi, shundan so‘ng virtual tarmoqni qurish uchun eng maqbul variant tanlandi.

10-rasm. №7-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№7-virtual tarmoqni qurishda barcha marshrutizatorlar uchun tahlil o‘tkazildi, shundan so‘ng virtual tarmoqni qurish uchun eng maqbul variant tanlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqolada Bulutli ma’lumotlarga ishlov berish markazlarining asosiy xarakteristikalarini optimallashtirmasdan o‘tkazilgan tajribalar asosida aniqlandi. Virtual xizmat ko‘rsatish tarmoq ma’lumotlarga ishlov berish markazlarining asosiy xarakteristikalarini optimallashtirmasdan o‘tkazilgan tajribalar asosida aniqlandi. Olingan ma’lumotlar tegishli jadvallarda qayd etilgan, jadvaldagi ma’lumotlarni tasdiqlaydigan rasmlar ham ilova qilingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. F. Ma, F. Liu, Z. Liu, Distributed Load Balancing Allocation of Virtual Machine in Cloud Data Center // IEEE 3rd International Conference on Software Engineering and Service Science, 2012, pp. 20-23.
2. V. Belogradov, Tenant Behaviour-driven Scheduler in OpenStack Cloud // Cork Institute of Technology, Department of Computing, 2013.
3. J. Hu, J. Gu, G. Sun, T. Zhao, A Scheduling Strategy on Load Balancing of Virtual Machine Resources in Cloud Computing Environment // 3rd International Symposium on Parallel Architecture, Algorithms and Programming (PAAP), 2010, pp. 89-96.
4. R. Ghosh, V.K. Naik, Predictive Analysis for Resource Over-commit in IaaS Cloud // IEEE 5th International Conference on Cloud Computing, 2012, pp. 25-32.
5. C.L. Hwang, K. Yoon, Multiple attributes decision-making methods and applications: a state of the art Survey // Springer-Verlag, New York, 1981.
6. Djurayev R. X., Baltayev J. B., Xasanov O. A. Increasing the efficiency of diagnosing microprocessor devices based on multichannel signal analysis means //2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2020. – C. 1-4.
7. Djuraev R. X., Djabbarov S. Y., Baltaev J. B. Sistemi texnicheskogo obslujivaniya i ekspluatatsii setey telekommunikatsii //Uchebnik.-T.:«Aloqachi. – 2019. – T. 234.
8. Djuraev R. H., Djabbarov S. Y., Baltayev J. B. Raqamli tizimlarning texnik diagnostikasi //Darslik).-T.:«Aloqachi. – 2020. – T. 232.